

PED – PONTO DE ESTACIONAMENTO DIGITAL NO CENTRO UNIVERSITÁRIO FAMETRO

[Ciências Da Computação, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 22/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10198534

Alesson Levi¹

Kaic Reis¹

Matheus Farias¹

Pablo Elleres²

RESUMO

Este artigo aborda a dificuldade comum de estacionamento em locais públicos ou privados, destacando a importância de uma gestão eficiente para otimizar o fluxo de veículos. O foco está no estacionamento da Fametro unidade 5, que carece de um sistema estruturado, resultando em desafios organizacionais e de segurança. O sistema propõe a implementação do PONTO DE ESTACIONAMENTO DIGITAL (PED), utilizando RFID para coletar dados, transmitidos a um servidor central. O sistema inclui painéis para administradores e alunos, com funcionalidades específicas. As ferramentas utilizadas incluem Xampp, MariaDB, Bootstrap e VsCode, com programação em SQL, PHP e JavaScript. O estudo destaca a importância do eficiente gerenciamento de estacionamento,

oferecendo insights para melhorias imediatas e promovendo práticas mais sustentáveis e eficientes na instituição.

Palavras-chave: Gestão, sistema, segurança, PED, eficiente, sustentáveis.

INTRODUÇÃO

A dificuldade em estacionar é comum dentro de estacionamentos públicos ou privados devido à demora em encontrar vaga disponível. Esse problema tem se tornado questão mundial, inúmeras empresas se atentam para implementar sistemas de controle e automação para realizar este gerenciamento. Um bom estacionamento é a porta da frente, a primeira recepção aos clientes. Isso devido o estacionamento, geralmente, ser o primeiro estágio ao qual o cliente tem acesso, possuindo impacto na opinião do mesmo em relação ao atendimento da empresa. (BANDEIRA et al, 2014 apud CHAVES, 2010).

A gestão eficiente de um estacionamento é primordial para otimizar o fluxo de veículos, garantir a segurança dos usuários e promover a melhor utilização de vagas disponíveis. No contexto do estacionamento da Fаметro unidade 5, tem-se deixado em evidencia a ausência de um sistema estruturado para o controle e gerenciamento do estacionamento, resultando em desafios significativos relacionados à organização e segurança.

A falta de um sistema adequado de gerenciamento não apenas impacta a experiência dos usuários, mas também representa uma lacuna na implementação de práticas modernas de administração institucional. Com o aumento constante da frota de veículos e a crescente demanda por espaços de estacionamento, torna-se necessário adotar soluções tecnológicas que não só atendam às necessidades presentes, mas que também estejam preparadas para enfrentar desafios futuros.

Além disso, se o número de veículos que saem da instituição for menor que o número de veículos que chegam, ocasionará uma longa fila

fazendo com que os motoristas fiquem no aguardo da próxima vaga em fila ocupando uma faixa da avenida, que é exatamente o que ocorre, causando lentidão parcial na via, porque a instituição disponibiliza o espaço para estacionamento de veículos sem nenhum controle prévio de consulta e/ou verificação para saber se o veículo tem ligação direta ou indiretamente com a instituição para usufruir do estacionamento, de forma até então gratuita.

Visando como é feito o gerenciamento de entrada e saída, sobre o estacionamento da unidade 5, percebemos que a entrada é disponibilizada para todos que queiram estacionar, portanto caso ocorra, que é uma ação rara, do vigia sinalizar que o condutor pare o veículo e pedir que se identifique-se, basta falar que é aluno da instituição sendo liberado imediatamente.

O objetivo deste sistema é apresentar uma proposta abrangente para a implementação do PONTO DE ESTACIONAMENTO DIGITAL – PED, um sistema eficiente de gerenciamento de estacionamento na Fаметro. Através da análise das melhores práticas, tecnologias disponíveis e considerações específicas do contexto institucional, busca-se desenvolver uma solução que não apenas organize e controle o acesso de veículos, mas que também contribua para a criação de um ambiente mais seguro, sustentável e adaptável às demandas dinâmicas do tráfego de veículos no local.

Através do leitor RFID, localizado no posto de controle na entrada e saída do estacionamento, fazem a coleta e análise dos filtros, as informações capturadas são transmitidas para o servidor principal, posteriormente armazenadas no banco de dados para seu uso futuro. O sistema irá ser composto por diferentes painéis como: administrador e aluno. O login será feito e o usuário redirecionado para seu respectivo painel de acordo com seu nível de acesso. O aluno poderá consultar através do sistema: vaga livre, quantidade média de uso por vaga, fazer a reserva e ter acesso ao seu histórico individual. No painel administrador que por sua vez é do

funcionario devidamente cadastrado e credenciado, terá acesso a todas as funcionalidades e informações sobre as vagas, os veículos, a quantidade e horários dos veículos, bem como os relatórios gerados a partir das estatísticas coletadas.

O cadastro dos usuários são feitos pelo setor responsável com o login administrador, onde o usuário aluno terá que apresentar documentos como o CRLV, CNH e o número de registro acadêmico (RA), para seu deferimento correto.

2. REFERENCIAL TEORICO

O PED tem por objetivo gerenciar as demandas diárias de veículos que possuem um estacionamento e auxiliar no gerenciamento interno. Através dele é possível automatizar vários processos rotineiros como o início e o término de uso da vaga, além de armazenar todos os dados que o sistema coleta pode-se usar essas informações para gerar relatórios completos sobre a situação e condições do local. E retornando informações precisas sobre a quantidade de vagas disponíveis para o usuário final do por meio de um software web.

2.1. SISTEMAS

2.1.1. ZONA AZUL – AM

Formada com a expertise de nossas unidades de negócio: estacionamento, monitoramento público, monitoramento veicular e zona azul, a Zona Azul Manaus reúne o que há de mais atual na solução para gestão de estacionamentos rotativos de forma inovadora e inteligente. Trata-se da junção do melhor em termos de hardware e software no mercado global.

O município recebe as informações sobre taxa de ocupação e utilização das vagas em tempo real, o sistema emite relatórios pela periodicidade inquirida pelo erário de forma automática.

2.1.2. PARE BEM

Surgido em São Francisco, no estado da Califórnia (EUA), e adotado por diversas cidades ao redor do mundo, o estacionamento inteligente é um sistema que funciona por meio de uma combinação de tecnologias, instaladas no estacionamento, e mesmo diretamente nas vagas e que oferece mais comodidade aos motoristas e melhora o dia a dia nas grandes cidades.

Marcelo Nunes, CEO da PareBem, detalha como o estacionamento inteligente funciona na prática: “Esse nosso sistema já foi implantado em oito cidades e é uma automação dos processos de Zona Azul. Funciona por meio de etiquetas inteligentes instaladas nos veículos que se comunicam com sensores colocados na superfície do asfalto e conectados a uma central de gerenciamento. A combinação dessas tecnologias permite ao motorista ver um mapa de vagas disponíveis, acessá-las facilmente e ser tarifado automaticamente, conforme o tempo de utilização. Tudo por meio de um app no celular”, disse o CEO em entrevista para a revista Você S/A.

2.2. TRABALHOS RELACIONADOS

2.2.1. GESTÃO DE ESTACIONAMENTOS ATRAVÉS DE APLICAÇÃO WEB

Este trabalho apresenta a implementação de uma aplicação Web para controle de estacionamentos, através do qual é possível manter registros de estacionamentos anteriores, gerar relatórios, manter cadastros de clientes e gerar impressões de cupons de estacionamentos, sendo compatível com grande parte dos dispositivos atuais no mercado. O desenvolvimento de tal aplicação consiste no levantamento de requisitos juntamente a um administrador de uma empresa do ramo de estacionamentos e no desenvolvimento da aplicação, que se divide em duas etapas: servidor e cliente. Para o desenvolvimento do servidor, foi utilizado a linguagem PHP, juntamente com o framework Laravel. Para o

desenvolvimento do cliente utilizou-se as linguagens HTML, CSS e Javascript, através do framework Bootstrap e da biblioteca JQuery.

2.2.2. SIC – SISTEMA INTELIGENTE DE CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS UTILIZANDO VISÃO COMPUTACIONAL NO CENTRO UNIVERSITÁRIO FAMETRO

A segurança da informação física e lógica são vitais para qualquer instituição, que tem como garantir disponibilidade, confidencialidade e integridade de todo tipo de informação seja ela lógica ou principalmente patrimonial. Os investimentos no controle de acesso físico adotado devem estar diretamente ligados à importância dos ativos a serem protegidos, como no estacionamento de veículos. E através da visão computacional que abrange várias áreas especificamente a de identificação de caracteres, neste software a utilização desta tecnologia visa a identificação de placas veiculares, que podem ser utilizados para autorizar a entrada de veículos. O principal objetivo é automatizar de forma inteligente o controle dos veículos e aumentar a segurança do ambiente interno tanto patrimonial como para os próprios usuários tendo a certeza de que só alunos e colaboradores iram usar. O sistema desenvolvido vai agregar na instituição, tendo o controle nas tarefas diárias trazendo segurança e controle estatístico por meio de relatórios completos.

3.1. FERRAMENTAS UTILIZADAS

Para o desenvolvimento do sistema, foram utilizadas as seguintes ferramentas:

3.1.1. XAMPP

“O XAMPP, um pacote de software livre que inclui Apache, MySQL, PHP e Perl, foi utilizado como ambiente de desenvolvimento para o projeto (APACHE FRIENDS, 2022).”

É um pacote de software que simplifica a configuração de um ambiente de desenvolvimento web local, permitindo a criação agil de um servidor web local para desenvolver aplicações web.

Dessa forma, ele foi usado para armazenar, gerenciar e recuperar eficientemente os dados necessários para o funcionamento adequado do sistema, aproveitando sua robustez e compatibilidade com SQL para atender às demandas do sistema, de forma local enquanto era desenvolvido.

3.1.2. MARIA DB

“O sistema de gerenciamento de banco de dados utilizado foi o MariaDB (MARIADB FOUNDATION, 2022).”

A Hostinger, onde o sistema esta hospedado, utiliza o MariaDB como o sistema de gerenciamento de banco de dados padrão, que é uma bifurcação do MySQL. Esse gerenciador é uma alternativa de código aberto e compatível com MySql, mantendo a maioria das suas características e funcionalidades.

3.1.3. BOOSTRAP

“O desenvolvimento da interface gráfica foi facilitado pelo uso do framework Bootstrap (TWITTER, 2022).”

É um framework de design web front-end que facilita a criação de interfaces responsivas e estilizadas. Ele oferece um conjunto de ferramentas, estilos e componentes pré-construídos, agilizando o processo de desenvolvimento e garantindo consistência visual em diferentes dispositivos.

Com sua facilidade de uso, permite que desenvolvedores que possuem conhecimento superficial em design, conseguem desenvolver paginas com alta performance, responsividade e interação amigavel para o usuario

final. Utilizando-se de poucas linhas de comando devido sua vasta biblioteca.

3.1.4. VSCODE

“O desenvolvimento do código-fonte foi realizado utilizando o Visual Studio Code (MICROSOFT, 2022).”

O Visual Studio Code é um editor de código-fonte sendo leve, rápido e altamente personalizável, oferecendo suporte a inúmeras linguagens de programação. O VSCode inclui recursos depuração integrada, controle de versão e uma vasta variedade de extensões que o torna seu uso popular entre os desenvolvedores.

3.2. LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO

3.2.1. SQL

“A manipulação de dados no banco de dados foi realizada por meio da linguagem SQL (STRUCTURED QUERY LANGUAGE) (W3SCHOOLS, 2022).”

É uma linguagem padrão de programação para gerenciar e manipular bancos de dados relacionais. Ela permite a criação, consulta, atualização e exclusão de dados, proporcionando uma interface consistente para interação com sistemas de gerenciamento de banco de dados relacionais, como o MariaDB ou Xampp.

3.2.2. PHP

“A implementação da lógica de programação no lado do servidor foi realizada utilizando a linguagem PHP (PHP: HYPERTEXT PREPROCESSOR) (PHP.NET, 2022).”

Além disso, PHP foi utilizado no desenvolvimento do back-end da estrutura utilizando a programação orientação a objetos que permite a

herança e a manutenção e reaproveitamento de códigos.

A escolha dessa linguagem se baseou em sua compatibilidade multi-plataforma, biblioteca padrão abrangente e ênfase na legibilidade e flexibilidade do código, facilitando a execução e a manutenção do software, independente da equipe de desenvolvimento.

3.2.3. JAVASCRIPT

“A interatividade na interface do usuário foi implementada por meio da linguagem JavaScript (ECMAScript) (MOZILLA DEVELOPER NETWORK, 2022).”

Esta ferramenta é de alto nível, interpretada e orientada a objetos. Amplamente utilizada para desenvolvimento web, permite criar interatividade em páginas. Sua flexibilidade dinâmica o torna uma escolha popular para muitas aplicações, desempenhando um papel fundamental na criação desses componentes, garantindo que operem de maneira eficaz e responsiva.

Criado por Brendan Eich, em 1995, na Netscape Communications Corporation. Tinha o propósito de oferecer aos desenvolvedores formas de tornar determinados processos de páginas web mais dinâmicos, tornando seu uso mais agradável (SILVA, 2015).

4. MATERIAIS E METODOS

4.1. FLUXOGRAMA DE ENTRADA

Figura 1

Fonte: Autor

Na figura 1 é detalhado o fluxo de entrada que ocorre entre os atores usuário, o posto de controle do leitor RFID e o funcionário responsável, explicando desde o início até o final de todo o processo de entrada até estacionamento na vaga, onde o veículo ao se aproximar do leitor e que já se encontrará buscando a leitura da tag, irá fazer o reconhecimento do código único e logo após a consulta do veículo no BD, o sistema irá verificar se ele está autorizado, com a vaga reservada, ou não para entrar. Se estiver liberado, o sistema cadastrará as informações no banco de dados como: hora, data, usuário, código e mais uma vaga entrada. O leitor por sua vez continuará no aguardo do próximo veículo, se não, o sistema irá indeferir a entrada, a cancela fechará, e o ator colaborador entrará em ação verificando a situação com poder de decisão da entrada ou não do veículo nas dependências da instituição.

4.2. FLUXOGRAMA DE SAIDA

Figura 2

Fonte: Autor

Na figura 2 é detalhado o fluxo de saída que ocorre entre os atores usuário, o posto de controle do leitor RFID e o funcionário responsável, explicando desde o início até o final de todo o processo até a saída do estacionamento, onde o veículo ao se aproximar do leitor e que já se encontrará buscando a leitura da tag, irá fazer o reconhecimento do código único e logo após a consulta do veículo no BD, o sistema irá verificar se ele está autorizado, ou não para sair. Se estiver liberado, o sistema irá dar baixa na quantidade de vagas ocupadas adicionando mais uma para as vagas livres e cadastrará a data e hora que o veículo saiu. Por sua vez o leitor continuará no aguardo do próximo veículo, se não, o sistema irá indeferir a saída, a cancela fechará, e o ator colaborador entrará em ação verificando a situação com poder de decisão da saída ou não do veículo nas dependências da instituição.

5. TELAS DO SISTEMA

5.1. LOGIN

Figura 3

Fonte: Autor

Na figura 3, o usuario ao entrar no sistema web terá que entrar com as informações: RA e senha. Após preencher todos os campos irá clicar em Log in, o sistema irá consultar no banco de dados se o usuario existe, caso seja verdadeiro, será redirecionando para seu respectivo painel, caso seja falso, retornará uma notificação de usuario não encontrado ou autorizado.

5.2. LISTAGEM DOS USUARIOS

Figura 4

Nome	RA	Placa	Ultima Entrada
Allan Oliveira	04005621	AHY-9714	14-11-2023
Eleonora Souza	802301	NAA-5411	14-11-2023
João Toga	8976412	AOTB421	14-11-2023
Kaic Reis	2563154	IJD-1064	14-11-2023
Luana Martins	986586	HOS-5303	14-11-2023
Luciano Estevão	151524	MUB4456	14-11-2023
Ronald Lima	00063158	NEY5081	14-11-2023

Fonte: Autor

Na figura 4, mostra o painel administrador onde o usuario o funcionario com tal acesso pode visualizar a listagem de log dos veiculos que passaram pelo leitor RFID, se quiser ter mais informações basta clicar na

linha da tabela que queira, que o sistema irá exibir uma janela modal com todas as informações como: nome, veículo, CNH, CLRV, placa, todos os seus logs de entrada/saída e seu tempo médio em cada vaga que utilizou.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No decorrer deste artigo, foi possível analisar a importância do eficiente gerenciamento do estacionamento institucional, considerando seus impactos na mobilidade, segurança e satisfação dos usuários. O estudo revelou desafios específicos enfrentados pela comunidade acadêmica em relação ao estacionamento, destacando a necessidade de soluções inovadoras.

A implementação dessas medidas não só aprimora a experiência dos usuários, mas também contribui para a sustentabilidade ambiental e a eficiência global da instituição. A comunicação eficaz e a colaboração entre os membros da comunidade acadêmica surgem como elementos-chave para o sucesso contínuo dessas iniciativas.

Reconhecemos que o gerenciamento de estacionamento é um desafio dinâmico e real, sujeito a mudanças nas demandas e nas condições internas e externas. Portanto, este estudo não apenas oferece insights valiosos para a melhoria imediata, mas também sugere que a pesquisa e inovação contínuas são essenciais para a adaptação contínua do sistema.

Em última análise, espera-se que este artigo estimule a implementação de práticas mais eficientes e sustentáveis no gerenciamento do estacionamento da faculdade, proporcionando benefícios tangíveis para a comunidade acadêmica e contribuindo para um ambiente mais equilibrado e justo.

REFERÊNCIAS

APACHE FRIENDS. XAMPP. Disponível em:

<https://www.apachefriends.org/index.html>. Acesso em: 13 de Novembro de

2023.

ESTACIONAMENTO. PareBem: Você sabe o que é um estacionamento inteligente?. Publicado em: 2023. Disponível em: <https://www.parebem.com.br/como-funciona-um-estacionamento-inteligente>.

Acesso em: 30 de Outubro de 2023.

MICROSOFT. Visual Studio Code. Disponível em: <https://code.visualstudio.com/>. Acesso em: 13 de Novembro de 2023.

MARIADB FOUNDATION. MariaDB. Disponível em: <https://mariadb.org/>. Acesso em: 13 de Novembro de 2023.

TWITTER. Bootstrap. Disponível em: <https://getbootstrap.com/>. Acesso em: 13 de Novembro de 2023.

W3SCHOOLS. SQL Tutorial. Disponível em: <https://www.w3schools.com/sql/>. Acesso em: 13 de Novembro de 2023.

PHP.NET. PHP: Hypertext Preprocessor. Disponível em: <https://www.php.net/>. Acesso em: 13 de Novembro de 2023.

MOZILLA DEVELOPER NETWORK. JavaScript. Disponível em: <https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/JavaScript>.

Acesso em: 13 de Novembro de 2023.

BANDEIRA, Thyanne Barros et al. PROTÓTIPO DE ESTACIONAMENTO AUTOMATIZADO UTILIZANDO MODELO COMPUTACIONAL MATRICIAL E MICROCONTROLADOR

ARDUINO. Blucher Mathematical Proceedings, v. 1, n. 1, p. 817-824, 2015. Acesso em: 09 de Novembro de 2023.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expresso Venha
fazer parte de

fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

nosso time de
revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil